

Cas clinique

L'association entre l'adénocarcinome et le lymphome gastrique primitif : pourquoi il faut rester vigilant.

Soumaya Merouche 1 *, W. Benbrahim.

¹ Service d'oncologie médicale CLCC Batna.

* Correspondance à : Soumaya Merouche. soumiamerouche44@gmail.com

Résumé :

Les adénocarcinomes et les lymphomes sont les deux tumeurs malignes les plus communes de l'estomac, l'association entre ces deux types chez le même patient est rare, les études ont démontré que le développement d'un adénocarcinome gastrique chez un patient déjà traité pour un lymphome gastrique primitif est 6 à 8 fois plus élevé chez ces patients que chez le reste de la population, nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 37 ans, aux antécédents d'un lymphome gastrique du MALT traité il y a 10 ans par éradication de l'helicobacter pylori et chimiothérapie à base de six cycle de CHOP, qui consulte après la découverte d'une adénopathie sus-claviculaire gauche, la fibroscopie digestive et l'étude histologique ont permis de poser le diagnostic d'un adénocarcinome gastrique peu différencié siégeant dans un site différent du premier site du lymphome, avec métastases ganglionnaires sus-claviculaires. A notre connaissance, il s'agit du premier cas d'association métachrone d'un lymphome et d'un adénocarcinome gastrique publié en Algérie. L'objectif de cet article est de montrer l'importance d'une surveillance au long cours même après guérison complète d'un lymphome gastrique, pour détecter précocement non seulement une récurrence, mais aussi un deuxième primitif, permettant ainsi un traitement curateur efficace et une amélioration de la survie.

Mots clés : lymphome gastrique, adénocarcinome gastrique, deuxième cancer primitif, Helicobacter Pylori, chimiothérapie.

Abstract:

Adenocarcinomas and lymphomas are the two most common malignant tumors of the stomach, the association between these two types in the same patient is rare, studies have shown that the development of a gastric adenocarcinoma in a patient already treated for a primary gastric lymphoma is 6 to 8 times higher in these patients than in the rest of the population, we report the case of a 37 year old female patient, with a history of gastric MALT lymphoma treated 10 years ago with eradication of helicobacter pylori and six cycles of chemotherapy (CHOP), who presented with a left supra-clavicular adenopathy. Digestive fibroscopy and histological study led to the diagnosis of a poorly differentiated gastric adenocarcinoma located in a site different from the first lymphoma site, with supra-clavicular lymph node metastases. To our knowledge, this is the first case of metachronous association of lymphoma and gastric adenocarcinoma published in Algeria. The aim of this article is to demonstrate the importance of long-term surveillance, even after complete cure of gastric lymphoma, to detect early, not only recurrence but also a second primary, thus enabling effective curative treatment and improved survival.

Key-words: Gastric lymphoma - Gastric adenocarcinoma - Second primary cancer - Helicobacter Pylori – Chemotherapy.

Citation :

Soumaya Merouche, S.M (2024)
L'association entre
l'adénocarcinome et le lymphome
gastrique primitif : pourquoi il faut
rester vigilant. Algerian Journal of
Medical and Health Research,
volume 3, (numéro 1), 106-
111 pages.

Reçu: 12 Décembre 2023

Accepté: 15 Janvier 2024

Publié: 03 juin 2024

Copyright : © 2024 par l'auteur.
Cet article est en libre accès
distribué selon les termes et les
conditions de la licence Creative
Commons Attribution License (CC
BY 4.0).
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction :

Les lymphomes primitifs gastriques (LPG) sont une entité relativement rare, et ne représente que 1-7% de l'ensemble des néoplasies malignes de l'estomac, la découverte d'un lymphome primitif et d'un adénocarcinome gastrique (AG) chez le même patient est peu connu, nous rapportons le cas d'une patiente atteinte des deux tumeurs d'apparition métachrone, avec revue des facteurs déclenchant et des mécanismes possibles, dans le but de sensibiliser les praticiens sur les modalités de surveillance des patients atteints de Lymphome primitif gastrique [1-2].

2. Observation :

Il s'agit d'une jeune femme âgée de 27 ans, qui a consulté pour des épigastalgies persistantes une fibroscopie a été réalisé objectivant un complexe lésionnel ulcéro bourgeonnant de la grande courbure gastrique évoquant en premier un lymphome gastrique, les biopsies sont revenues en faveur d'un lymphome B du MALT, le bilan d'extension était négatif, la patiente a été traité par une chimiothérapie à base de 06 cures de « CHOP » (Cyclophosphamide, vincristine, adriamycine, prednisone) avec une éradication de l'hélicobacter-pylori (HP), après la dernière cure de chimiothérapie, la patiente n'est plus revenue.

10 ans plus tard, la patiente consulte après l'apparition d'une adénopathie sus-claviculaire gauche. A l'examen clinique : adénopathie unique sus-claviculaire gauche de 5 cm, une fibroscopie digestive haute montre un processus ulcéro-bourgeonnant gastrique de siège antro-pylorique, une récurrence de son lymphome gastrique a été évoqué, mais l'étude histologique et immuno-histochimique des prélèvements gastriques et ganglionnaire ont permis de poser le diagnostic d'un adénocarcinome antro-pylorique peu différencié, avec métastase ganglionnaire sus-claviculaire HER2 négatif. Le bilan d'extension a démontré de multiples adénopathies métastatiques abdominales profondes. La patiente a subi une gastrectomie de propreté, puis elle a reçu une chimiothérapie palliative à base de 5FU et sels de platine.

3. Discussion :

L'adénocarcinome gastrique (AG) est le 4ème cancer le plus fréquent, et la 2ème cause de décès par cancer dans le monde [3]. Le lymphome gastrique du MALT est un lymphome non hodgkinien à cellules B de bas grade, considéré comme une néoplasie liée à une infection par Helicobacter Pylori [4,5]. Le Helicobacter Pylori (HP) est aussi le premier facteur de risque de l'AG, en raison de l'atrophie gastrique et la métaplasie intestinale qu'il provoque par le biais d'une inflammation chronique et persistante.

Sur une période de 10 ans, il s'agit du premier cas d'association métachrone entre un adénocarcinome et un lymphome gastrique

observé au niveau du service d'oncologie médicale CLCC Batna, soit une fréquence de 0.2% de tous les carcinomes gastriques diagnostiqués entre 2011-2023, dans la littérature, des cas sporadiques d'association synchrone ou métachrone de lymphome gastrique primitif (LGP) et d'adénocarcinome gastrique (AG) ont été publiés au long de nombreuses années [6,7,8,9], mais la relation entre ces deux types de cancer était controversée. En 2008, une large étude menée par Capelle LG et al. a réussi à démontrer que le risque de développement d'un AG est 6 fois plus élevé chez les patients atteints de LGP de MALT que chez le reste de la population allemande [1], ce risque était encore plus élevé (16 fois plus) chez les femmes et les jeunes patients (45-59ans) [1,5], la séquence AG après LGP est plus fréquente que la séquence LGP après AG. L'intervalle médian du diagnostic du deuxième primitif est de 63.5 mois [5].

La question qui s'est donc posée, est l'étiopathogénie de cette association, On pense que l'infection à HP est un agent étiologique commun aux deux cancers. D'une part, l'infection à HP induit une gastrite chronique avec activation des neutrophiles qui produisent de l'oxyde nitrique et des superoxydes, entraînant des dommages à l'ADN et éventuellement une carcinogénèse gastrique [10]. D'autre part, HP induit l'activation des lymphocytes T, la formation de follicules lymphoïdes et l'hyperprolifération des lymphocytes B, conduisant finalement au développement d'un LGP du MALT [11].

Il y a eu quelques rapports d'AG survenant dans la même localisation anatomique de LGP du MALT, la plupart d'entre eux montre des cellules de lymphome résiduelles dans l'échantillon de gastrectomie. Loachim et al. ont suggéré qu'un déséquilibre immunologique causé par le lymphome pourrait contribuer au développement des cellules épithéliales dysplasiques [12]. De plus, même si le AG survient dans une localisation anatomique différente, un LGP du MALT antérieur peut constituer un marqueur d'inflammation chronique, une lésion précancéreuse similaire à une atrophie et/ou une métaplasie intestinale.

Ce risque peut être augmenté par un traitement combiné chimiothérapie et radiothérapie [8,16,20,21]. La chimiothérapie n'est pas connue pour induire des tumeurs solides, mais peut potentialiser l'effet d'autres traitements. Dans une étude portant sur environ 139 patients traités pour un lymphome gastrique, les auteurs ont découvert que la chimiothérapie type CHOP est associée à un risque plus élevé de deuxième cancer gastrique ($p=0,009$) [16,17], De plus, il est possible que les agents alkylants exercent un effet mutagène et cancérogène [16, 22].

Wundisch et al. Dans une étude de 120 cas de LGP du MALT [2], suivis régulièrement par endoscopie et biopsie chaque 6-12 mois, ont réussi à détecter 3 patients qui ont développé un AG, à un stade précoce, et les ont traités correctement par mucoséctomie gastrique. Ce qui renforce l'intérêt d'une surveillance endoscopique à long terme chez ces patients même après une rémission complète.

Le tableau 1 résume quelques autres études et rapports de cas d'association synchrone et métachrone de lymphome gastrique et d'AG, et les traitements qui ont pu être proposé dans chaque série, en fonction du stade de découverte et du suivi des patients.

Le traitement dépend du mode de survenue (synchrone/métachrone) mais aussi du stade de découverte de chaque primitif, pour les LGP, le traitement est basé sur la chimiothérapie type CHOP associée au Rituximab [15], anticorps monoclonal anti CD20 dont l'utilisation permet une amélioration majeure du pronostic. Une radiothérapie locorégionale peut aussi être proposée dans certains cas. En ce qui concerne les AG, le traitement curateur reste la chirurgie carcinologique dans les stades localisée, encadrée par une polychimiothérapie à base de 5FU. Dans le cas où la tumeur est découverte à un stade métastatique la chimiothérapie peut être associée à un traitement par anticorps monoclonal anti HER2 pour les patients dont la tumeur surexprime le récepteur HER2.

Les guidelines actuelles sont contradictoires en ce qui concerne la surveillance endoscopique des LGP. Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN guidelines V3.2023) recommande de refaire une endoscopie 3 mois après l'éradication de l'HP pour vérifier la négativation de ce dernier, et de poursuivre uniquement une surveillance clinique chaque 3-6 mois pendant 5 ans en cas de rémission complète, l'indication de l'endoscopie est réservée aux patients symptomatiques [13]. Parallèlement, l'European Society for Medical Oncology (ESMO guidelines) recommandent une surveillance endoscopique chaque 6 mois pendant 2 ans, suivie d'une surveillance clinique au long terme, ils rapportent le risque du développement d'un AG après rémission d'un LPG, mais ils estiment que ce risque est relativement bas [14]. Quant à La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE) elle propose une attitude non codifié de surveillance clinique et endoscopique annuelle pendant au moins 10 ans, à cause du risque de rechute ou de développement d'un deuxième cancer [15].

Tableau 1. Etudes et cas cliniques rapportant l'association entre un lymphome et un adénocarcinome gastrique dans la littérature

Series	Nombre de cas	Age	sexe	Type de lymphome	Temps jusqu'à la découverte de AG	traitement
Nakamura S et al. ⁽⁶⁾ Japan-1997	12	60 ans	8H/4F	75% MALT	Synchrone (83%) Métachrone (17%)	Gastrectomie (100%) Chimiothérapie (54.5%)
Orestis L et al. ⁽⁷⁾ Grèce-2013	01	75 ans	H	MALT	métachrone 12 mois	Chimiothérapie
Bahri M et al ⁽¹⁶⁾ Tunisie-2017	01	38 ans	H	DLBCL	144 mois	Gastrectomie
Inaba k et al ⁽¹⁷⁾ Japan-2013	10	64 ans	6H/4F	DLBCL	métachrone 43 mois	Réssection endoscopique (60%) Gastrectomie (40%)
Baron BW et al ⁽¹⁸⁾ USA-1987	16	42.5ans	12H/4F	DLBCL	métachrone 174 mois	Gastrectomie
Seo et al. ⁽¹⁹⁾ Corée-2007	01	53 ans	H	MALT	metachrone 36 mois	Gastrectomie partielle
Naoki A et al. ⁽²⁰⁾ Japan-2011	01	58 ans	F	MALT	métachrone 48 mois	Réssection endoscopique
Yokoyama T et al ⁽²³⁾ Japan-2021	01	72 ans	H	MALT	synchrone	Gastrectomie
Upadhyay A et al. ⁽²⁴⁾ Inde-2023	01	65 ans	H	MALT	Synchrone	Chimiothérapie Gastrectomie

4. Conclusion :

Bien que rare, le risque de développer un carcinome gastrique est plus important chez les patients déjà traités pour un lymphome gastrique primitif que chez le reste de la population, la surveillance endoscopique au long cours permet de découvrir ce deuxième primitif au pronostic sombre à un stade précoce permettant ainsi d'améliorer le pronostic.

Conflit d'intérêts : Les auteurs ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

Références:

1. Capelle LG, de Vries AC, Looman CWN, Casparie MK, Boot H, Meijer GA, Kuipers EJ: Gastric MALT lymphoma: epidemiology and high adenocarcinoma risk in a nation-wide study. Eur J Cancer. 2008
2. Wündisch, T, Thiede, C, Morgner, A. Long-term follow-up of gastric MALT lymphoma after Helicobacter pylori eradication. J Clin Oncol 2005; 23: 8018–8024.
3. Globocan : <http://gco.iarc.fr/default.aspx>
4. Vardiman, JW, Thiele, J, Arber, DA. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: Rationale and important changes. Blood 2009; 114: 937–951.
5. Palmela C, Fonseca C, Faria R, Baptista RB, Ribeiro S, Ferreira AO. Increased risk for metachronous gastric adenocarcinoma following gastric MALT lymphoma-A US population-based study. United European Gastroenterol J. 2017 Jun;5(4):473-478.

6. Nakamura, S, Aoyagi, K, Iwanaga, S. Synchronous and metachronous primary gastric lymphoma and adenocarcinoma: A clinicopathological study of 12 patients. *Cancer* 1997; 79: 1077–1085.
7. Wotherspoon, AC, Ortiz-Hidalgo, C, Falzon, MR. Helicobacter pylori-associated gastritis and primary B-cell gastric lymphoma. *Lancet* 1991; 338: 1175–1176
8. Orestis, L, Argiro, S, George, P, Papadimitriou, N. Metachronous early gastric adenocarcinoma presenting coinstantaneously with complete remission of stage IV gastric MALT lymphoma, *Arab Journal of Gastroenterology* 2013; 20-23
9. Durnali, A.G., Tokluoğlu, S., Alkış, N. et al. Primary gastric Hodgkin lymphoma and metachronous early gastric carcinoma: a case report. *Med Oncol* 28, 250–252 (2011).
10. Saito, M, Suzuki, K, Maeda, T. The accumulation of DNA demethylation in Sat alpha in normal gastric tissues with Helicobacter pylori infection renders susceptibility to gastric cancer in some individuals. *Oncol Rep* 2012; 27: 1717–1725
11. Isaacson, PG, Du, MQ. MALT lymphoma: From morphology to molecules. *Nat Rev Cancer* 2004; 4: 644–653.
12. Ioachim, HL, Hajdu, C, Giancotti, FR. Lymphoid proliferations and lymphomas associated with gastric metaplasia, dysplasia, and carcinoma. *Hum Pathol* 1999; 30: 833–842.
13. Zelenetz, AD, Gordon, LI, Abramson, JS. Non-Hodgkin's lymphomas, version 4.2014. *J Natl Compr Canc Netw* 2014; 12: 31-32.
14. Zucca, E, Copie-Bergman, C, Ricardi, U. Gastric marginal zone lymphoma of MALT type: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2020; 31 (1): 17-29.
15. Matysiak-Budnik T, Fabiani B, Hennequin C, Thieblemont C, Malamut G, Cadiot G, Bouché O, Ruskoné-Fourmestreaux A. Gastrointestinal lymphomas: French Intergroup clinical practice recommendations for diagnosis, treatment and follow-up (SNFGE, FFCD, GERCOR, UNICANCER, SFCD, SFED, SFRO, SFH). *Dig Liver Dis.* 2018;50(2):124-31.
16. Bahri M, Ben Salah H, Boudawara T, et al. Second Gastric Cancer After the Treatment of Primary Stomach Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *Colorec Cancer* 2017, 3:1.
17. Inaba K, Kushima R, Murakami N, Kuroda Y, Harada K, et al. (2013) Increased risk of gastric adenocarcinoma after treatment of primary gastric diffuse large B-cell lymphoma. *BMC Cancer* 13: 499.
18. Baron BW, Bitter MA, Baron JM, Bostwick DG (1987) Gastric adenocarcinoma after gastric lymphoma. *Cancer* 60: 1876-1888.
19. Seo DB, Kwon KS, Park HS, Lee DH, Kim HG, et al. (2007) Metachronous Gastric MALT Lymphoma and Early Gastric Cancer: A Case Report. *The Korean Journal of Gastroenterology* 49: 245-250.
20. Naoki A, Katsunori I, Shiho T, Kaname U, Hiroyuki E, et al. (2011) Signet ring cell gastric cancer occurring after radiation therapy for helicobacter pylori-uninfected mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. *Case Rep Gastroenterol* 5: 325–329.
21. Hamaloglu E, Topaloglu S, Ozdemir A, Ozenc A (2006) Synchronous and metachronous occurrence of gastric adenocarcinoma and gastric lymphoma: A review of the literature. *World J Gastroenterol* 12: 3564-3574
22. N. Peter Zauber, Errol L. Berman, Synchronous and metachronous primary gastric lymphoma and adenocarcinoma, *Cancer*, 10.1002/(SICI)1097-0142(19980101)82:1<226::AID-CNCR28>3.0.CO;2-3, 82, 1, (226-226), (2000). <https://sci-hub.yncjkj.com/>
23. Yokoyama, Takashi, et al. "A case of gastric and duodenal mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma with multiple gastric cancers: a case report." *Surgical Case Reports* 7.1 (2021): 1-6.
24. Upadhyay, Amitabh Kumar et al. Synchronous Adenocarcinoma Stomach With Marginal Zone Lymphoma: A Sporadic Occurrence and Review of Literature. *Cureus* 15 (2023): n. pag.